

Бердянський державний педагогічний університет

Методика

НАНОМАТЕРІАЛИ

Синтез наноструктурованого β -SiC на кремнієвій підкладці

М.В. 1.1 – 2023

Видання офіційне

М.В. 1.1 – 2023

Передмова

1. ВНЕСЕНО: Бердянським державним педагогічним університетом

2. РОЗРОБЛЕНО: Яна СИЧІКОВА, Сергій КОВАЧОВ, Ігор БОГДАНОВ

3. ЗАТВЕРДЖЕНО: Кафедра фізики та методики навчання фізики, № 5

від 13 грудня 2023 року

4. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Методику розроблено у межах виконання держбюджетного наукового проєкту

0122U000129 «Пошук оптимальних умов синтезу наноструктур на поверхні напівпровідників АЗВ5, А2В6 і кремнію для фотоніки і сонячної енергетики»;

а також в межах комплексної теми кафедри фізики та методики навчання фізики:

0121U109417 «Теоретико-методичні засади фундаментальної підготовки майбутніх фахівців у галузі методики навчання фізики та наноматеріалознавства до професійної діяльності»

@Бердянський державний педагогічний університет

- 1. Область застосування**
- 2. Нормативні посилання**
- 3. Терміни, визначення, скорочення**
- 4. Зразки та прекурсори**
- 5. Опис методу**
- 6. Безпека**
- 7. Контроль якості**
- 8. Оформлення проведення випробувань**
- 9. Приклад**
- 10. Бібліографічні посилання**

МЕТОДИКА

НАНОМАТЕРІАЛИ

Синтез наноструктурованого β -SiC на кремнієвій підкладці

1. Область застосування

1.1 Цей документ визначає методологію та технічні вимоги для синтезу наноструктурованого бета-карбіду кремнію (β -SiC) на кремнієвій підкладці. Він охоплює всі аспекти підготовки зразків, умови синтезу, використання реактивів та обладнання, а також критерії контролю якості отриманих матеріалів. Методика призначена для використання в науково-дослідних лабораторіях, спеціалізованих у галузі нанотехнологій, та може бути застосована у розробці та виробництві напівпровідникових та інших наноматеріальних пристроїв.

1.2 Цей документ не включає деталізованих інструкцій з техніки безпеки або екологічних вимог, які мають відповідати національним та міжнародним нормам і стандартам. Рекомендації з безпеки та екологічних вимог наведені в окремих розділах цього документа.

2. Нормативні посилання

2.1 Цей розділ містить перелік стандартів та інших нормативних документів, на які посилається дана методика. Застосування цих документів є обов'язковим для коректного виконання всіх процедур, описаних у цьому документі:

ISO/TR 11360:2010 Нанотехнології — Методологія класифікації та категоризації наноматеріалів;

ISO/TR 11811:2012 Нанотехнології — Настанови щодо методів нано- та мікротрибологічних вимірювань;

ISO/TS 12805:2011 Нанотехнології — Специфікації матеріалів — Керівництво щодо специфікації нанооб'єктів;

ISO/TR 12885:2018 Нанотехнології — Практика охорони здоров'я та безпеки на виробництві;

ISO/TS 12901-1:2012 Нанотехнології. Управління професійним ризиком, застосоване до розроблених наноматеріалів. Частина 1. Принципи та підходи;

ISO/TR 16196:2016 Нанотехнології. Компіляція та опис методів підготовки зразків і дозування для розроблених і виготовлених наноматеріалів;

ISO/TS 18110:2015 Нанотехнології — словники показників науки, технологій та інновацій;

ISO/TR 18196:2016 Нанотехнології — Матриця техніки вимірювання для характеристики нанооб'єктів;

ISO 19749:2021 Нанотехнології — Вимірювання розподілу частинок за розміром і формою за допомогою скануючої електронної мікроскопії;

ISO/TS 24672:2023 Нанотехнології — Настанови щодо вимірювання концентрації кількості наночастинок;

ISO 80004-1:2023 Нанотехнології – Словник – Частина 1: Основний словник;

ISO/TS 80004-5:2011 Нанотехнології — Словник — Частина 5: Інтерфейс нано/біо;

ISO/TS 80004-6:2021 Нанотехнології — Словник — Частина 6: Характеристика наноб'єктів;

ISO/TS 80004-8:2020 Нанотехнології — Словник — Частина 8: Процеси нановиробничих процесів.

3. Терміни, визначення, скорочення

3.1 У цій методиці використовуються такі терміни і визначення:

- **Експеримент:** процес виконання визначених процедур для отримання результатів, що стосуються характеристик або властивостей наноматеріалів.
- **Зразки для експерименту:** певні матеріали або об'єкти, що використовуються для проведення експериментальних досліджень
- **Орієнтовані пластини:** пластини, у яких кристалічні площини орієнтовані в певному напрямку.
- **Електроліти, прекуртори та обладнання:** хімічні розчини та матеріали, що використовуються у процесі експерименту, а також обладнання, необхідне для його проведення.
- **Електрохімічне травлення:** процес видалення матеріалу з поверхні за допомогою електрохімічної реакції.
- **Поруватий шар:** шар матеріалу з великою кількістю мікроскопічних пор.
- **Термічне осадження:** метод, що використовується для формування тонких плівок на поверхні матеріалів шляхом випаровування та конденсації або хімічних реакцій при підвищеній температурі.
- **Постобробка:** кінцевий етап обробки зразків, що включає очищення, полірування, анілювання та інші процедури для досягнення бажаних властивостей матеріалу.
- **Скануюча електронна мікроскопія (SEM):** метод візуалізації, що дозволяє отримати зображення високої роздільної здатності поверхні зразка.
- **Рентгенівська дифракція:** аналітичний метод, що використовується для визначення кристалічної структури матеріалу.
- **Енергодисперсійний аналіз:** техніка, що використовується для визначення елементного складу зразка.

4. Зразки та прекуртори

4.1 У якості підкладки слід використовувати монокристалічні кремнієві пластини Si n-типу провідності, наприклад n-Si леговані фосфором з концентрацією $1,8 \times 10^{17} \text{ см}^{-3}$, розміри пластин - $1 \times 2 \times 0,2$ см, орієнтовані за (111) площиною.

4.2 Для підготовки зразків проводиться видалення оксидного пасивуючого шару з поверхні кремнію за допомогою електрохімічного травлення в розчині HCl, використання стандартної

трьохелектродної електролітичної комірки з платиновим електродом та хлораргентумним електродом порівняння.

4.3 Для травлення поверхні кремнію рекомендується використовувати селективні травники, такі як соляна кислота (HCl) та плавикова кислота (HF). Соляна кислота ефективно видаляє органічні забруднення та оксидні шари, в той час як плавикова кислота використовується для створення поруватої структури на кремнієвій поверхні. Концентрація та час експозиції в розчинах HCl і HF повинні бути строго контрольовані для досягнення необхідної глибини та якості травлення.

4.4 Метан (CH₄) слід використовувати як газ-прекурсор для формування шару SiC. Метан забезпечує джерело вуглецю, необхідне для формування карбіду кремнію під час процесу хімічного осадження з газової фази (CVD). Температурні умови та тиск у реакційній камері під час процесу CVD з метаном повинні бути ретельно контрольовані для забезпечення утворення однорідного та якісного шару SiC.

4.5 Перевірка чистоти та концентрації хімічних реактивів та прекурсорів проводиться за допомогою стандартизованих методів, таких як спектроскопія або хроматографія. Це включає аналіз зразків реактивів на наявність домішок та визначення їх точної концентрації. Такий контроль забезпечує однорідність матеріалів, використовуваних у експерименті, та гарантує, що кожне випробування буде відтворюваним та надійним.

4.7 Перевірка чистоти та концентрації хімічних реактивів та прекурсорів проводиться за допомогою стандартизованих методів, таких як спектроскопія або хроматографія. Це включає аналіз зразків реактивів на наявність домішок та визначення їх точної концентрації. Такий контроль забезпечує однорідність матеріалів, використовуваних у експерименті, та гарантує, що кожне випробування буде відтворюваним та надійним.

5. Опис методу

5.1 **Підготовка зразків:** вихідні зразки монокристалічного кремнію Si n-типу провідності, леговані фосфором, підготовлюються шляхом ретельного чищення та вирівнювання розмірів до стандартних розмірів 1x2x0,2 см.

5.2 **Електрохімічне травлення:** застосування електрохімічного травлення у розчині HCl для видалення оксидного пасивуючого шару з поверхні кремнію. Травлення проводиться у стандартній трьохелектродній електролітичній комірці з платиновим електродом та хлораргентумним електродом порівняння.

5.3 **Формування поруватого шару:** подальше травлення в плавиковій кислоті (HF) для створення поруватої структури на поверхні кремнію. Процес виконується при кімнатній температурі та денному світлі.

5.4 **Сушіння зразків:** після травлення зразки сушаться у муфельній електрошафі SNOL 58/350, використовуючи поступове підвищення температури для запобігання тріщин і деформацій.

5.5 **Термічне осадження SiC:** формування шару SiC здійснюється у печі Jipelec JetFirst-100 через термічне осадження з газової фази (CVD), використовуючи метан (CH₄) як газ-прекурсор. Контрольоване збільшення температури та тиску в реакційній камері важливе для однорідності та якості SiC шару.

5.6 **Постобробка зразків:** після формування шару SiC зразки проходять через додаткову обробку, включаючи хімічне травлення в розчині 2% HCl та термічне анілювання в атмосфері N₂, щоб забезпечити стабільність поверхневих властивостей та видалення небажаних продуктів реакції.

5.7 Зберігання готових зразків: готові зразки зберігаються у стабільних умовах з контролем вологості та температури, щоб запобігти їхньому розкладанню або зміні властивостей.

6. Безпека

6.1 Особиста безпека: Під час всіх етапів експерименту необхідно використовувати стандартні засоби індивідуального захисту, включаючи захисні окуляри, лабораторний халат, та відповідні захисні рукавиці.

6.2 Безпека при роботі з хімічними речовинами: При роботі з хімічними реактивами, зокрема з кислотами, такими як HCl і HF, слід застосовувати особливі заходи безпеки. Робочі зони мають бути добре вентилявані, а всі процедури з хімічними речовинами слід проводити в димовій шафі.

6.3 Управління хімічними речовинами: Усі хімічні речовини мають зберігатися в місцях, де є відповідна позначка, і відповідно до рекомендацій щодо їхнього зберігання та утилізації.

6.4 Використання обладнання: При роботі з високотемпературним обладнанням, таким як печі, необхідно дотримуватися інструкцій з безпеки та використовувати захисне обладнання для запобігання опіків.

6.5 Пожежна безпека: Необхідно забезпечити наявність вогнегасників та інших засобів пожежогасіння у лабораторії, особливо в місцях зберігання легкозаймистих хімічних речовин.

6.6 Тренінг з безпеки: Усьому персоналу, який бере участь у роботі з цією методикою, необхідно пройти відповідний тренінг з безпеки, щоб забезпечити обізнаність з потенційними ризиками та процедурами їх запобігання.

6.7 Надзвичайні ситуації: У лабораторії повинні бути чітко визначені процедури дій у випадку аварійних ситуацій, включаючи витік хімічних речовин, пожежі або травми.

7. Контроль якості

7. Контроль якості

7.1 Перевірка обладнання: Перед початком експерименту необхідно здійснювати рутинну перевірку всього обладнання на предмет його працездатності та калібрування, щоб забезпечити точність вимірювань.

7.2 Контроль якості реактивів та матеріалів: Перед використанням всі хімічні реактиви та матеріали мають бути перевірені на чистоту та відповідність специфікаціям, що забезпечує високу якість експериментальних результатів.

7.3 Відбір проб для аналізу: Вибір проб з кожної партії зразків для проведення випробувань, щоб забезпечити репрезентативність та відтворюваність результатів.

7.4 Документація процедур та результатів: Усі процедури та результати експериментів мають бути ретельно задокументовані, що включає детальний опис методів випробувань, обробки даних та отриманих результатів.

7.5 Підтвердження відповідності стандартам: Усі процеси та результати перевіряються на відповідність встановленим стандартам та нормативам, якщо такі існують.

7.6 Аудит та оцінка якості: Регулярне проведення аудиту та оцінки якості процесів і результатів для ідентифікації областей для поліпшення та впровадження коригувальних заходів.

7.7. Методи аналізу якості матеріалів: Контроль якості одержаних матеріалів проводиться за допомогою таких методів, як скануюча електронна мікроскопія (SEM), енергодисперсійний рентгенівський аналіз (EDX) та рентгенівська дифракція (XRD). SEM використовується для аналізу поверхні та морфології зразків, EDX - для хімічного аналізу, а XRD - для визначення кристалічної структури матеріалів.

8. Оформлення проведення випробувань

8.1 Документація процедур: Всі процедури, використані під час випробувань, повинні бути чітко задокументовані, включаючи деталі обладнання, реактивів, умов проведення експерименту та будь-яких змін, що були внесені в процес.

8.2 Запис результатів: Результати випробувань слід записувати в стандартизованому форматі, що включає дату проведення, час, ідентифікаційні дані зразків, отримані результати та будь-які відхилення чи особливості спостережень.

8.3 Фотографічна та відео фіксація: Якщо це можливо та доречно, проводити фотографічну або відео фіксацію ключових етапів експерименту для забезпечення додаткової документації.

8.4 Електронне зберігання даних: Використання електронних систем для зберігання всієї документації та результатів випробувань для зручності доступу та аналізу.

8.5 Контроль за змінами: Усі зміни у процедурах або обладнанні, що використовується, повинні бути відображені в документації з чітким поясненням причин та впливу цих змін на результати випробувань.

8.6 Оформлення звітів: Підготовка звітів про проведення випробувань, які включають повний опис виконаних робіт, отриманих результатів, аналіз даних та висновки.

8.7 Верифікація та валідація даних: Проведення перевірки отриманих даних на точність та повноту, а також валідація методів та процедур, використаних під час випробувань.

9. Приклад

9.1 Зразки для експерименту

Для експерименту використовували монокристалічний Si n-типу провідності, легований фосфором до концентрації $1,8 \times 10^{17} \text{ см}^{-3}$. Було використано (111) орієнтовані пластини з розміром $1 \times 2 \times 0,2 \text{ см}$.

9.2 Електроліти, прекурсори та обладнання

Для видалення оксидного пасивуючого шару з поверхні кремнію застосовували метод електрохімічного травлення у розчині HCl. Було застосовано стандартну трьохелектродну електролітичну комірку, оснащену платиновим електродом та хлораргентумним електродом порівняння [1]. Також комірка була оснащена модулем обдуву та системою перемішування електроліту для видалення бульбашок кисню з поверхні зразка [2].

Для формування поруватого шару було застосовано травлення у плавиковій кислоті у тій самій комірці. Електроліт мав кімнатну температуру. Травлення проводили при денному світлі та нормальних умовах.

Сушку зразків проводили у муфельній електрошафі SNOL 58/350.

Шар SiC формували у печі Jipelec JetFirst-100 з використанням газу-прекурсору CH₄.

9.3 Етапи експерименту

Експеримент проводився у декілька етапів, а саме:

- *етап 1* - формування поруватого шару Si;
- *етап 2* - видалення продуктів реакції з поверхні зразків;
- *етап 3* – формування шару SiC;
- *етап 4* – постобробка зразків.

Детально етапи експерименту наведено нижче.

9.3.1. Етап 1.

Електрохімічне травлення в розчинах кислот

Метою цього етапу було підготувати поверхню кремнію до формування шару SiC. Як правило, поверхня напівпровідників після шліфування та полірування окислюється з утворенням тонкого аморфного оксидного шару [3, 4]. Це призводить до швидкої деградації пристроїв та заважає подальшій обробці зразків. Тому необхідним є видалення оксидного пасивуючого шару з поверхні монокристалічного кремнію.

Далі для кращої адгезії SiC з поверхнею моно-Si бажаним є формування текстурованого або поруватого шару. Такі буферні шари є м'якою підкладкою. Вони дозволяють зняти проблему неузгодженості кристалічних ґраток та зменшення пружних напруг на межі розділу двох фаз.

Умови першого етапу експерименту наведено у табл. 1 та на рис. 1.

Таблиця 1 – Умови та підетапи підготовки зразків Si

№	Мета	Електроліт	Напруга, В	Час, хв
1.1	Видалення оксидного шару	5% HCl	2	3
1.2	Формування пористого шару	50% HF	5	7
1.3	Видалення продуктів реакції з поверхні	H ₂ O	0	2

Рис. 1 – Схематичне зображення формування поруватого шару Si

Після цього етапу експерименту поверхня зразків потемнішала, втратила дзеркальний блиск.

9.3.2 Етап 2. Видалення залишків вологи та продуктів реакції з поверхні зразка

Для реалізації цього етапу зразки сушили у сухому повітрі. Було застосовано сушильну електрошафу SNOL 58/350. Сушка зразків здійснювалася за такими послідовними кроками (таблиця 2).

Таблиця 2. – Умови та підетапи видалення залишків вологи з поверхні por-Si

№ підетапу	Час, хв	Температура, °C
2.1	180	150
2.2	60	300
2.3	60	400

Для запобігання процесам окислення зразків після цього етапу відразу переходили до формування плівки SiC.

9.3.3 Етап 3. Термічне осадження та формування плівки SiC

Для формування карбїду кремнію на поверхні поруватого кремнію застосовували метод швидкої термічної вакуумної карбїдизації у прекурсорі CH₄ (табл. 3, рис. 2).

Таблиця 3 – Параметри карбїдизації поверхні por-Si

№ субетапу	Час, хв	Температура, °C	Тиск, Па
3.1	1	50→900	1x10 ⁻²
3.2	1	50→900	1x10 ⁻²

Позначення (50 → 900) означає що температуру поступово збільшували у межах вказаних діапазонів. Інтервал між серіями обробки – 1 хвилина. Такі короткі серії карбїдизації забезпечують рівномірне розподілення вуглецю по поверхні, що є необхідним для формування тонкого шару карбїду кремнію високої якості.

Рис. 2 – Схематичне зображення формування гетероструктури β-SiC/por-Si/mono-Si

9.3.4 Етап 4. Постобробка гетероструктури β-SiC/por-Si/mono-Si

Постобробка зразків проводиться з метою стабілізації поверхневих властивостей сформованих структур. Це досягається за рахунок видалення

небажаних продуктів реакції та слабозв'язаних атомів з поверхні зразків. Стадії цієї обробки наведено у табл. 4.

Таблиця 4 – Параметри постобробки поверхні сформованої гетероструктури β -SiC/por-Si/mono-Si

№	Метод	Прекурсор	Час обробка, хв	Температура, °C
4.1	Chemical etching	2% HCl	20	20
4.2	Thermal annealing	N ₂	90	150

Після цього зразки зберігали на відкритому повітрі протягом 3х місяців.

9.4 Характеризація

Структурні характеристики зразків досліджували за допомогою методів скануючої електронної мікроскопії (мікроскоп SEO-SEM Inspect S50-B) та рентгенівської дифракції (Дрон-3М, CuK α -випромінення). Хімічний аналіз проводили за допомогою методу енергодисперсійного аналізу (спектрометр AZtecOne).

9.4 Результати

9.4.1 SEM аналіз

На рис. 3 наведено морфологію поверхні гетероструктури β -SiC/por-Si/mono-Si. Можна бачити утворення агломератів острівців, які формують щільну плівку. На вставці рис. 3 (а) можна бачити, що кожен острівок вкритий дрібними порами. Розмір пор знаходиться у діапазоні (70 – 80) нм. Ці пори можуть бути результатом витравлювання дефектних областей плівки карбиду кремнію під час хімічної обробки в соляній кислоті (етап 4: постобробка гетероструктури). Острівки розподілені канавками довжиною близько 10 мкм (рис 3, вставка b).

Рис. 3 – Морфологія поверхні гетероструктури β -SiC/por-Si/mono-Si

Рис. 4 демонструє діаграму розкиду острівків за діаметром, який було отримано за допомогою аналітичних інструментів програмного продукту ImageJ. Діаметри знаходяться у діапазоні значень від 2 до 6 μm . Переважають острівці з діаметром $d \approx 3 \mu\text{m}$.

Рис. 4 – Діаграма розподілу діаметрів острівців плівки SiC

9.4.2 EDX аналіз

На рис. 5 наведено компонентний склад поверхні отриманої плівки SiC на підкладці por-Si/mono-Si. Компонентний склад було отримано за допомогою технології мапування методу енергодисперсійного аналізу. Можна бачити, що поверхня складається виключно з атомів кремнію та вуглецю. Вуглець розподілено по поверхні рівномірно, що свідчить про високу якість сформованої плівки. Кремній присутній у більшій концентрації, ніж вуглець. Це пояснюється тим, що на спектрах присутні рефлекси від підкладки por-Si/mono-Si.

Це також може свідчити про те, що плівка SiC є доволі тонкою.

Рис. 5 EDX-analysis поверхні гетероструктури β -SiC/por-Si/mono-Si, отриманий за технологією мапування

9.4.3 XRD аналіз

Рентгенограма отриманої гетероструктури показана на рис. 4. Можна бачити три основних піки, які відповідають кристалічному кремнію та SiC у β -модифікації (табл. 5).

Рис. 6 - XRD спектр β -SiC/por-Si/mono-Si

Таблиця 5 - Кристалічні структури визначені за допомогою XRD

№	$2\theta, ^\circ$	hkl	Матеріал	Кристалічна система
1	28,5	(111)	Si	Cubic
2	35,6	(111)	SiC	Cubic
3	60,1	(220)	SiC	Cubic

Зсув піку від кристалічного кремнію у ліву частину спектру зумовлений проявом квантово-розмірних ефектів через наявність об'єктів нанометрового розміру. Ці об'єкти є простінками між порами в кремнію, які було сформовано травленням монокристалічного кремнію (етап 1). Найінтенсивніший пік при $2\theta = 35,6^\circ$ є типовим для β -SiC, який кристалізується в ґратці типу цинкової обманки [5]. Відсутність інших інтенсивних піків вказує на хорошу закристалізованість отриманих шарів.

10. Бібліографічні посилання

1. Improvement of β -SiC Synthesis Technology on Silicon Substrate / Y. Suchikova та ін. Technologies. 2023. Т. 11, № 6. С. 152. URL: <https://doi.org/10.3390/technologies11060152>
 2. Formation of β -SiC on por-Si/mono-Si surface according to stranski - krastanow mechanism / Y. O. Suchikova та ін. Himia, Fizika ta Tehnologija Poverhni. 2022. Т. 13, № 4. С. 447–454. URL: <https://doi.org/10.15407/hftp13.04.447>
 3. Structural and Insulating Behaviour of High-Permittivity Binary Oxide Thin Films for Silicon Carbide and Gallium Nitride Electronic Devices / R. Lo Nigro et al. Materials. 2022. Vol. 15, no. 3. P. 830. URL: <https://doi.org/10.3390/ma15030830>
 4. Fiorenza P., Giannazzo F., Roccaforte F. Characterization of SiO₂/4H-SiC Interfaces in 4H-SiC MOSFETs: A Review. Energies. 2019. Vol. 12, no. 12. P. 2310. URL: <https://doi.org/10.3390/en12122310>
 5. Scuderi V., Zielinski M., La Via F. Impact of Doping on Cross-Sectional Stress Assessment of 3C-SiC/Si Heteroepitaxy. Materials. 2023. Vol. 16, no. 10. P. 3824. URL: <https://doi.org/10.3390/ma16103824>
-

Код УКНД: 07.120

М.В. 1.1-2023

НАНОМАТЕРІАЛИ

Синтез наноструктурованого β -SiC на кремнієвій підкладці

Ключові слова: карбід кремнію, кремній, наноструктури, гетероструктура, електрохімічне травлення, термічне осадження

РОЗРОБЛЕНО: Сергій КОВАЧОВ, Ігор БОГДАНОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО: Кафедра фізики та методики навчання фізики, № 5

від 13 грудня 2023 року